

LANDSAT 9

Description des bandes spectrales, thermiques et de qualité (OLI-2 / TIRS-2)

Zo Rasoanaivo, Ing., M.Sc., PhD(c) — Enseignant en Géomatique, niveau M2-STE — Université d'Antananarivo

1. Présentation générale

Landsat 9 dispose de **11 bandes principales** : B1 à B9 pour OLI-2 (Operational Land Imager-2) et B10 à B11 pour TIRS-2 (Thermal Infrared Sensor-2).

Il prolonge Landsat 8 avec une **quantification radiométrique de 14 bits**.

11 bandes OLI-2 TIRS-2 14 bits 30 m 15 m 100 m

2. Bandes multispectrales OLI-2

(30 m de résolution spatiale, sauf B8 à 15 m)

B1 – Côtière / Aérosols (Coastal / Aerosol), 0.43–0.45 µm
Littoral, sédiments, chlorophylle, aérosols.

B2 – Bleu (Blue), 0.45–0.51 µm
Milieux aquatiques, bathymétrie peu profonde, distinction sol/végétation.

B3 – Vert (Green), 0.53–0.59 µm
Activité végétale et rendu visuel.

B4 – Rouge (Red), 0.64–0.67 µm
Chlorophylle, végétation, sols nus, surfaces artificialisées.

B5 – Proche infrarouge (Near Infrared / NIR), 0.85–0.88 µm
Biomasse, vigueur végétale, NDVI.

À retenir : B1 à B5 couvrent visible et proche infrarouge.

B6 – Infrarouge à ondes courtes 1 (Shortwave Infrared 1 / SWIR 1), 1.57–1.65 µm

Humidité, brûlis, discrimination nuages/neige/surface, stress hydrique.

B7 – Infrarouge à ondes courtes 2 (Shortwave Infrared 2 / SWIR 2), 2.11–2.29 µm

Géologie, minéraux, roches, zones brûlées, humidité.

B8 – Panchromatique (Panchromatic), 0.50–0.68 µm

Bande noir et blanc à 15 m pour le pan-sharpening ; limitée au visible, sans NIR.

B9 – Cirrus (Cirrus), 1.36–1.38 µm

Détection des nuages cirrus.

Point de méthode : B6 et B7 servent souvent à l'humidité, aux brûlis et à certaines lectures lithologiques.

3. Bandes thermiques TIRS-2

(100 m natifs, souvent rééchantillonnés à 30 m ; l'information thermique reste voisine de 100 m)

B10 – Infrarouge thermique 1 (Thermal Infrared 1 / TIRS Band 10), 10.60–11.19 µm
Température de brillance de la surface.

B11 – Infrarouge thermique 2 (Thermal Infrared 2 / TIRS Band 11), 11.50–12.51 µm
Utilisée avec B10 pour la correction atmosphérique par split-window et l'estimation de la température de surface.

B10 + B11 → correction atmosphérique et estimation thermique

4. Bandes de qualité (QA)

Les bandes QA servent au masquage et à la vérification des pixels.

4.1 QA_PIXEL

Nuages, ombres, neige, glace et pixels douteux.

4.2 QA_RADSAT

Pixels saturés radiométriquement.

4.3 Bandes QA des produits de Niveau 2

SR_QA_AEROSOL et ST_QA complètent le contrôle qualité pour la réflectance et la température de surface.

Réflexe : vérifier les bandes QA avant calcul d'indice, température ou classification.

5. Lecture synthétique

Groupe	Bandes	Usage dominant
Visible / proche IR	B1 à B5	Eau, végétation, rendu optique, biomasse
SWIR	B6 à B7	Humidité, brûlis, géologie
Panchromatique	B8	Affinage spatial visible
Cirrus	B9	Nuages élevés
Thermique	B10 à B11	Température de surface
Qualité	QA_PIXEL, QA_RADSAT, SR_QA_AEROSOL, ST_QA	Masquage et contrôle

6. Conclusion

Landsat 9 associe visible, proche infrarouge, SWIR, thermique et contrôle qualité, ce qui permet des usages variés en télédétection des surfaces continentales et côtières.